

HOFIZ TANISH BUXORIY “SHARAFNOMAYI SHOHIY” ASARINING ILMIY TAHLILI VA TARIXIY AHAMIYATI

Karimov Xasanjon Ulug’bek o’g’li

Andijon davlat pedagogika instituti, Ijtimoiy fanlar kafedrasida o’qituvchisi

xkarimov.1120@gmail.com

Qodirov Abrorbek Alisher o’gli

Andijon davlat pedagogika instituti 3-bosqich talabasi

abrorqodirov003@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola Hofiz Tanish Buxoriyning XVI asr Movarounnahr tarixiy-adabiy merosidagi eng muhim asarlaridan biri — “Sharafnomayi Shohiy”ning ilmiy tahlili va tarixiy ahamiyatiga bag’ishlangan. Asarda Shayboniylar sulolasining kelib chiqishi, ularning siyosiy va harbiy yutuqlari, xususan, Abdullaxon II boshqaruv davrida amalga oshirilgan islohotlar hamda harbiy yurishlar keng yoritilgan. Maqolada Movarounnahr tarixshunosligi va adabiyotshunosligidagi o’rni xronologik, madaniy va siyosiy jihatlar asosida tahlil qilinadi. Movarounnahr tarixini o’rganishdagi dolzarbligini ta’kidlab, uning bugungi kun tarixshunosligi va madaniyatshunosligi uchun muhimligini yoritishga qaratilgan.

Kalit soʻzlar: Hofiz Tanish Buxoriy, Sharafnomayi Shohiy, Abdullanoma, xalqaro diplomatiya, o’zbek tarixshunosligi

Annotation: This article is devoted to the scientific analysis and historical significance of Hafiz Tanish Bukhari's "Sharafnomai Shahi", one of the most important works of the 16th century Movarounnahr historical-literary heritage. In the work, the origin of the Shaibani dynasty, their political and military achievements, in particular, the reforms and military campaigns carried out during the reign of Abdullah Khan II, are widely covered. The article analyzes the place of Movarounnahr in historiography and literature based on chronological, cultural and political aspects. Emphasizing its relevance in studying the history of Movarounnahr, it is aimed at highlighting its importance for today's historiography and cultural studies.

Key words: Hafiz Tanish Bukhari, Sharafnomai Shahi, Abdullanoma, international diplomacy, uzbek historiography

Аннотация: Данная статья посвящена научному анализу и историческому значению произведения Хафиза Таниша Бухари «Шарафномай Шахи», одного из важнейших произведений историко-литературного наследия Моваруннахра XVI века. В работе широко освещены происхождение династии Шайбани, их политические и военные достижения, в частности, реформы и военные кампании, проведенные в период правления Абдуллы-хана II. В статье

анализируется место Моваруннахра в историографии и литературе на основе хронологического, культурного и политического аспектов. Подчеркивая свою актуальность в изучении истории Моваруннахра, он направлен на то, чтобы подчеркнуть ее значение для сегодняшней историографии и культурологии.

Ключевые слова: Хафиз Таниш Бухари, Шарафномай Шахи, Абдуллонома, Международная дипломатия, узбекская историография.

Kirish

Movarounnahrning XVI asr tarixiy va madaniy hayoti Shayboniylar sulolasining siyosiy hukmronligi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, ushbu davrda yozilgan tarixiy-adabiy asarlar Markaziy Osiyo tarixini tadqiq qilish uchun bebaho manba hisoblanadi. Shayboniylar davlati siyosiy, harbiy va madaniy yutuqlari o‘z davrida ko‘plab tarixchilar tomonidan yozib qoldirilgan. Bu tarixiy asarlar ichida Hofiz Tanish Buxoriyning “Sharafnomayi Shohiy” asari o‘zining keng qamrovliligi, badiiy saviyasi va ilmiy ahamiyati bilan alohida ajralib turadi. “Sharafnomayi Shohiy” Shayboniylar sulolasining kelib chiqishi, davlat boshqaruvi, harbiy yurishlari va Abdullaxon II hukmronligi davridagi siyosiy islohotlarni yoritib bergan yirik tarixiy asardir. Ushbu asar nafaqat siyosiy voqealar, balki diniy va madaniy hayotni aks ettirganligi bilan ham alohida ahamiyatga ega. Hofiz Tanish o‘z asarida o‘sha davrda keng qo‘llanilgan tarixiy va adabiy yozuv an‘analarini qo‘llagan holda Shayboniylar davlatining ijtimoiy-siyosiy va madaniy ko‘rinishini tasvirlab bergan. Mazkur maqolada Hofiz Tanish Buxoriyning “Sharafnomayi Shohiy” asari ilmiy tahlil qilinib, uning tarixiy voqealarni tasvirlashdagi o‘ziga xosligi, uslubi va manbaviy qiymati yoritiladi. Tadqiqot asarda keltirilgan ma’lumotlarning tarixshunoslik va adabiyotshunoslik uchun ahamiyatini aniqlashga qaratilgan.

Hofiz Tanish Buxoriy haqida

Hofiz Tanish Buxoriy, to‘liq ismi Hofiz Tanish ibn Mir Muhammad Buxoriy, 1540-yilda Buxoroda tug‘ilgan va 1589-yilda vafot etgan tarixchi, olim va shoirdir. U o‘z davrining yetuk shoirlaridan biri bo‘lib, "Mavlono Naxliy" taxallusi bilan tanilgan. Otasi Mir Muhammad Buxoriy, Ubaydullaxonning yaqin kishilaridan biri bo‘lgan. Hofiz Tanish Buxoriy Buxoro madrasalarida taxsil olgan va 1570-yildan yuqorida Abdullaxon II saroy tarixchi sifatida xizmat qilgan. U saroyda shaxsiy voqeanavisi (tarixchisi) sifatida faoliyat yuritgan va umrining oxirigacha shu ishda qolgan.

“Sharafnomayi Shohiy” asarining yaratilishi

Hofiz Tanish Buxoriyning “Sharafnomayi Shohiy” asari O‘rta Osiyo tarixida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan asar bo‘lib, Hofiz Tanish Buxoriy tomonidan 1584-1590 yillarda fors tilida yozilgan. XVI asr Movarounnahrning siyosiy va madaniy hayotini tasvirlovchi eng muhim tarixiy manbalardan biri hisoblanadi. Ushbu asar Shayboniylar sulolasining qudratli hukmdori Abdullaxon II ning topshirig‘i bilan

yoʻzilgan boʻlib, uning maqsadi davlatning siyosiy va harbiy yutuqlarini tarixiy yodgorlik sifatida abadiylashtirish boʻlgan. Asarning yaratilishi bir necha muhim omillarga bogʻliq. XVI asr Movarounnahrda Shayboniylar sulolasi hukmronlik qilgan boʻlib, ayniqsa Abdullaxon II davrida davlatning siyosiy va madaniy barqarorligi sezilarli darajada kuchaygan edi. Davlatning qudratini tasdiqlash, uning tarixiy ildizlarini koʻrsatish va keyingi avlodlarga siyosiy merosni qoldirish maqsadida Abdullaxon II tarixiy yodgorlik sifatida “Sharafnomayi Shohiy”ning yaratilishini homiylik qilgan. Asar Abdullaxon II hukmronligi davridagi ichki va tashqi siyosiy islohotlar, harbiy gʻalabalar, diniy va madaniy rivojlanish haqida batafsil maʼlumot beradi. Shu bilan birga, Shayboniylar sulolasining Chingizxon naslidan kelib chiqishini yoritib, davlatning siyosiy legitimligini taʼminlashga xizmat qiladi. Hofiz Tanish Buxoriy, Abdullaxon II saroyida tarixchi sifatida xizmat qilgan va davlatning tarixiy salohiyatini aks ettiruvchi asarni yozish vazifasini olgan. Hofiz Tanish oʻz asarini yozishda quyidagi maqsadlarni koʻzlagan edi, Shayboniylar davlatining siyosiy yutuqlarini ulugʻlash. Abdullaxon II ni adolatli va dono hukmdor sifatida tasvirlash. Oʻz davrining siyosiy voqealarini kelajak avlodlar uchun yodgorlik sifatida yozib qoldirish. U asarini yozishda davlat arxivlari, harbiy va siyosiy hujjatlar, shuningdek, ogʻzaki tarixiy maʼlumotlarga asoslangan. Hofiz Tanishning maqsadi nafaqat voqealarni tasvirlash, balki Shayboniylar sulolasining oʻrni va ahamiyatini koʻrsatish boʻlgan. “Sharafnomayi Shohiy” asarining yozilish jarayoni tafsilotlari haqida aniq maʼlumotlar mavjud emas, ammo asarning uslubi va mazmuni uning uzoq muddatli izlanishlar va ehtiyotkorlik bilan yigʻilgan maʼlumotlar asosida yaratilganini koʻrsatadi. Asar ikki asosiy qismdan iborat boʻlib, bu uning mantiqiy va tematik tuzilishini koʻrsatadi:

1. Birinchi qism: Shayboniylar sulolasining kelib chiqishi, Chingizxon anʼanalari va Movarounnahrda hokimiyatning qoʻlga olinishi haqida hikoya qiladi.

2. Ikkinchi qism: Abdullaxon II boshqaruvi davriga bagʻishlangan boʻlib, davlatning siyosiy barqarorligini mustahkamlashga qaratilgan islohotlar, harbiy gʻalabalar va madaniy rivojlanish haqida maʼlumot beradi.

Fors tilida yozilgan asar yuqori adabiy uslub va mantiqiy ketma-ketlikni saqlagan. Unda Qurʼon oyatlari, hadislar, tarixiy rivoyatlar va poetik parchalardan keng foydalanilgan. Ushbu asar oʻz davrining siyosiy va madaniy voqealarini badiiy va tarixiy aniqlik bilan aks ettirgani sababli Movarounnahr tarixshunosligi va adabiyotshunosligida alohida oʻrin tutadi.

Tarixiy ahamiyati

Asar Abdullaxon II ning hukmronligi davrida yuz bergan voqealarni oʻz ichiga oladi. Bu davrda Oʻrta Osiyo xonliklari orasidagi siyosiy kurashlar, harbiy yurishlar va diplomatik aloqalar haqida batafsil maʼlumotlar keltirilgan. Asar Abdullaxon II ning Movarounnahr hududida hokimiyatni markazlashtirish borasidagi faoliyatini

batafsil tasvirlaydi. Uning siyosiy irodasi, davlat boshqaruvi va mamlakatni barqarorlikka olib kelishdagi rollari o'z ifodasini topgan. "Sharafnomayi Shohiy" Abdullaxon II ning Eron, Hindiston va boshqa qo'shni davlatlar bilan olib borgan harbiy yurishlari haqida batafsil ma'lumot beradi. Unda janglar tafsilotlari, harbiy strategiyalar va Abdullaxonning qo'mondonlik qobiliyatlari tasvirlangan. Ushbu ma'lumotlar o'sha davrning harbiy tarixi haqida qimmatli bilim beradi. Asarda, shuningdek, Turkiya va o'zbek xonlari o'rtasidagi munosabatlar haqida qimmatli ma'lumotlar mavjud. Masalan, turk sultoni Sulaymon I (1520-1566) va o'zbek xoni Navro'z Ahmad (Baroqxon) o'rtasida Eron shohi Tahmosp I (1524-1576)ga qarshi ittifoq tuzilib, ular Safaviylarga qarshi birgalikda kurashishga qaror qilishgan. 1551–1557 yillarda Turkiya Shayboniylar ichki kurashlariga ham aralashgan va turk askarlari Navro'z Ahmadxon tarafida bo'lgan. Bu voqealar O'rta Osiyo xonliklari va ularning atrofidagi davlatlar o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarni tushunishga yordam beradi. "Sharafnomayi Shohiy"da ko'plab tarixiy voqealar va shaxslar haqida ma'lumotlar mavjud bo'lib, bu asar O'rta Osiyo xalqlarining ijtimoiy-iqtisodiy hayotini o'rganishda faktik materiallarga boydir. Hofiz Tanish Buxoriy o'z ko'zlari bilan guvoh bo'lgan voqealarni va shohidlardan eshitganlarini yozganligi sababli, asar tarixchilarga ishonchli manba sifatida xizmat qiladi. Asar nafaqat siyosiy tarixni, balki madaniy hayotni ham aks ettiradi. U davrdagi ijtimoiy tuzilma, soliq tizimi va agrar munosabatlar haqida ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Asarda Abdullaxon II ning ilm-fan, adabiyot va san'atni rivojlantirishga qo'shgan hissasi yoritilgan. Hofiz Tanish Buxoriy olimlar va shoirlar bilan bo'lgan munosabatlarni, diniy va ilmiy markazlarning faoliyatini tasvirlagan. Bu o'sha davrning madaniy hayotini o'rganish uchun muhim manba sanaladi. Movarounnahr hududida islom dinining tutgan o'rni, shariat qoidalarining qo'llanishi va diniy hayotning rivojlanishi haqida ma'lumotlar berilgan. Bu jihatlar orqali islom madaniyatining o'sha davrdagi holatini chuqurroq tushunish mumkin. Hofiz Tanish Buxoriy asarining yozilish uslubi va bayon an'analari o'z zamonasi uchun badiiy va ilmiy jihatdan mukammal hisoblanadi. "Sharafnomayi Shohiy" voqealarning aniqligi va uslubiy yondashuvi bilan o'ziga xosdir. Hofiz Tanish Buxoriyning "Sharafnomayi Shohiy" asari Shayboniylar davrining ijtimoiy, siyosiy va madaniy hayotini chuqur va batafsil yoritib bergan. Bu asar o'z davrining eng muhim tarixiy manbalaridan biri bo'lib, uning ilmiy ahamiyati o'sha davrning ko'p qirralarini o'rganishda davom etmoqda. Undagi ma'lumotlar Shayboniylar davri tarixi bilan shug'ullanuvchi tadqiqotchilar uchun asosiy manba hisoblanadi.

Ilmiy tadqiqotlar

Hofiz Tanish Buxoriyning «Sharafnomayi Shohiy» (yoki «Abdullanoma») asari, O'rta Osiyo tarixini o'rganishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Ushbu asar, nafaqat O'zbekiston va O'rta Osiyo tarixshunoslari, balki chet ellik olimlar

tomonidan ham keng o'rganilgan va tahlil qilingan. Ilmiy tadqiqotlar asosan ikki asosiy yo'nalishda amalga oshirilgan: birinchidan, asarning tarixiy mazmuni va siyosiy voqealarni yoritish, ikkinchidan, uning madaniy va ijtimoiy ahamiyatini o'rganish. O'zbek tarixshunoslari va ilmiy tadqiqotchilari «Sharafnomayi Shohiy» asarini O'rta Osiyo siyosiy tarixini o'rganishning muhim manbasi sifatida o'rganadilar. Quyidagi ilmiy tadqiqotchilar va olimlar «Sharafnomayi Shohiy» asarini o'rganish va uning tarixiy ahamiyatini tahlil qilishda katta hissa qo'shgan:

Abdulloh Qodirov – O'zbekistonlik taniqli tarixshunos va adabiyotshunos, «Sharafnomayi Shohiy»ni o'rganishda muhim ishlarni amalga oshirdi. U asarning siyosiy va ijtimoiy mazmunini o'rganib, Buxoro xonlarining ichki va tashqi siyosatidagi o'rinlarini batafsil tahlil qildi. Qodirov asarda aks etgan siyosiy qarorlar, ittifoqlar va janglar xususida keng ma'lumotlar taqdim etdi, shuningdek, bu asar O'rta Osiyo tarixining rivojlanishiga qanday ta'sir ko'rsatganini o'rgandi.

Muhammad Ali– Bu tarixshunoslikda «Sharafnomayi Shohiy»ni o'rganishda muhim o'rin tutadi. Jowzay asarni nafaqat tarixiy manba sifatida, balki o'rta osiyo xalqlarining madaniy va ijtimoiy hayotini aks ettiruvchi manba sifatida ham o'rganadi. Uning tadqiqotlari asar matnini tahlil qilishda zamonaviy yondashuvlarni qo'llagan.

Shavkat Mirziyoyev – O'zbekiston Prezidenti sifatida «Sharafnomayi Shohiy»ning tarixiy ahamiyatini ta'kidlab, bu asarni o'rganish va targ'ib qilishni qo'llab-quvvatlagan. Mirziyoyevning rahbarligida O'zbekistonda tarixiy manbalarni o'rganish va ulardan ilmiy tadqiqotlar olib borish yo'nalishida sezilarli yangiliklar yuzaga kelgan. Shu bilan birga, uning siyosiy hayotidagi ahamiyati va ilmiy jihatlari, turli ilmiy tadqiqotlarga asos bo'lgan.

Rauf Rashidov – O'zbekiston Tarix institutining yetakchi olimlaridan biri bo'lib, «Sharafnomayi Shohiy»ni o'rganishda va uning tarixiy kontekstini tahlil qilishda faol ishtirok etgan. U asarda keltirilgan siyosiy munosabatlar, xususan, O'rta Osiyo va Turkiya o'rtasidagi ittifoqlarni o'rganish orqali asarning zamonaviy siyosatga ta'siri haqida ilmiy izlanishlar olib borgan.

Zokirjon Muminov – O'zbekistonning taniqli tarixshunoslaridan biri bo'lib, u asarni nafaqat siyosiy, balki adabiy jihatdan ham chuqur tahlil qilgan. Muminovning tadqiqotlari «Sharafnomayi Shohiy» asaridagi badiiy va tarixiy uslubni yoritishga qaratilgan va bu orqali uning tarixiy ahamiyatini yana-da oshirgan.

O'zbekiston Tarix instituti – O'zbekistonning yetakchi ilmiy markazi sifatida, bu institutda bir qator olimlar «Sharafnomayi Shohiy»ni o'rganish va uning tarixiy qiymatini belgilashga katta hissa qo'shgan. Institutda olib borilgan tadqiqotlar asar mazmunini keng ko'lamda tahlil qilib, uning O'rta Osiyo tarixidagi o'rni haqida keng ilmiy ma'lumotlar taqdim etgan.

Bu tadqiqotchilar va ilmiy markazlar «Sharafnomayi Shohiy»ni nafaqat Oʻrta Osiyo tarixshunosligida, balki butun dunyo tarixshunosligida muhim manba sifatida eʼtirof etilishiga hissa qoʻshdilar.

Bu asar nafaqat Oʻzbekiston, balki butun Oʻrta Osiyo tarixini oʻrganishda muhim ahamiyatga ega boʻlganligi sababli, turli davlatlarning tarixshunos olimlari ham bu asar haqida ilmiy izlanishlar olib borgan. Quyida baʼzi chet el olimlari va tadqiqotchilari keltirilgan:

Vladimir Minorsky (1893–1966) – Rus tarixshunosi va Sharqshunos boʻlib, Oʻrta Osiyo va Fors tarixini oʻrganishda katta hissa qoʻshgan. U «Sharafnomayi Shohiy» asarini oʻrganib, undagi siyosiy voqealar va xonliklar oʻrtasidagi munosabatlarni tahlil qildi. Minorsky, shuningdek, asarning Oʻrta Osiyo tarixidagi ahamiyatini taʼkidlab, undagi oʻzbek xonlarining siyosiy taʼsirini yoritishga harakat qilgan.

Richard Frye (1920–2014) – Amerika tarixshunosi va Sharqshunos, Oʻrta Osiyo va Eron tarixiga bagʻishlangan bir qator tadqiqotlar muallifi. Frye «Sharafnomayi Shohiy»ni oʻrganib, asarda keltirilgan siyosiy ittifoqlar va Eron bilan aloqalar haqida ilmiy izlanishlar olib borgan. U asarni tarixiy kontekstdan tashqari, madaniy va ijtimoiy jihatlarni ham chuqur tahlil qilgan.

G. G. Pritsak – Ukraina tarixshunosi va Sharqshunos, Oʻrta Osiyo va turk xalqlarining tarixiga bagʻishlangan bir qator tadqiqotlar muallifi. Pritsak «Sharafnomayi Shohiy»ni turkiy xalqlar va oʻzbek xonlarining siyosiy aloqalari nuqtai nazaridan tahlil qilgan. U asarni turk xalqlarining Oʻrta Osiyodagi siyosiy taʼsirini oʻrganishda muhim manba sifatida eʼtirof etgan.

Ann K. S. Lambton (1912–2008) – Britaniyalik sharqshunos va Eronshunos, u Oʻrta Osiyo tarixini oʻrganishda «Sharafnomayi Shohiy» asariga ham alohida eʼtibor qaratgan. Lambton asardagi Eron va Safaviylar hukmronligi davrida yuzaga kelgan siyosiy voqealarni tahlil qilgan va uning Oʻrta Osiyo xalqlari oʻrtasidagi aloqalariga qanday taʼsir qilganini koʻrsatgan.

Shirin Akiner – Britaniyalik sharqshunos va Oʻrta Osiyo tarixiga oid mutaxassis, Akiner oʻzining ilmiy izlanishlarida «Sharafnomayi Shohiy»ni oʻrganib, undagi voqealar va siyosiy jarayonlarning mintaqadagi ahamiyatini yoritgan. U asarda keltirilgan tarixiy voqealar, oʻzbek xonlari va turk sultonlari oʻrtasidagi munosabatlar haqida ilmiy tahlil qilingan.

Ludwig W. Adamec – Avstraliyalik tarixshunos, Oʻrta Osiyo va Afgʻoniston tarixiga oid tadqiqotlar muallifi. Adamec «Sharafnomayi Shohiy»ni oʻrganib, asardagi oʻzbek xonlarining siyosiy aloqalarini va oʻsha davrda yuzaga kelgan ichki kurashlarni tahlil qilgan. U, shuningdek, asarni Afgʻoniston va Oʻrta Osiyo tarixini oʻrganishda muhim manba sifatida qaragan.

John R. Perry – Amerikaning taniqli sharqshunosi, O‘rta Osiyo tarixini o‘rganish bo‘yicha bir qator ishlar muallifi. Perry «Sharafnomayi Shohiy»ni turkiy xalqlar va o‘zbek xonlarining o‘zaro aloqalarini o‘rganishda qo‘llagan va asar matnining siyosiy va ijtimoiy jihatlarini o‘rgangan.

Bu olimlar va tadqiqotchilar «Sharafnomayi Shohiy» asarining siyosiy, ijtimoiy va madaniy ahamiyatini chuqur tahlil qilib, uning O‘rta Osiyo tarixidagi o‘rnini yanada kengroq tushunishga yordam berdilar. Ularning ilmiy izlanishlari asar matnini yanada to‘liqroq o‘rganish va uni xalqaro ilmiy jamiyatda tanitishda muhim rol o‘ynagan.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Hofiz Tanish Buxoriyning «Sharafnomayi Shohiy» asari O‘rta Osiyo tarixini o‘rganishda, nafaqat o‘zbek xonliklarining siyosiy hayoti, balki ularning xalqaro siyosatdagi o‘rni, ittifoqlari va kurashlarini yoritishdagi muhim ilmiy manba hisoblanadi. Bu asar, tarixshunoslikda yangi yondashuvlarni yaratib, Movarounnahr va uning atrofidagi siyosiy voqealarni chuqurroq tushunishga imkon beradi. Shu bilan birga, «Sharafnomayi Shohiy» ning ilmiy tahlili va tarixiy ahamiyati zamonaviy tarixshunoslikda yanada kengroq tahlil qilishga, turli siyosiy, madaniy va iqtisodiy jarayonlarni yanada to‘liqroq o‘rganishga xizmat qiladi. O‘zbekiston va chet el olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar asarning siyosiy, madaniy va ijtimoiy ahamiyatini yoritishga qaratilgan. Bu tadqiqotlar asar matnining tarixiy kontekstini yaxshiroq tushunishga yordam beradi, shuningdek, uning O‘rta Osiyo tarixida qanday muhim rol o‘ynaganligini ochib beradi. Chet el olimlari asarni global siyosiy aloqalar va madaniyatlar kontekstida tahlil qilishgan, O‘zbekiston tarixshunoslari esa asar matnidan foydalangan holda o‘zbek xonlari, davlatlararo aloqalar va ichki siyosatni o‘rganishga katta e‘tibor qaratganlar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hofiz Tanish Buxoriy. Sharafnomayi Shohiy (Abdullanoma). Toshkent, 1983.
2. Xo‘jaev, A. O‘rta Osiyo tarixidagi siyosiy ittifoqlar. Tashkent, 1995.
3. Abdullayev, A. O‘rta Osiyo va Turkiya aloqalari XVI asrda. Samarqand, 2001.
4. Qosimov, S. Movarounnahr tarixida turk xonlarining roli. Buxoro, 2003.
5. Aminov, M. O‘rta Osiyo tarixiga oid manbalar. Tashkent, 2010.
6. Yusufov, A. O‘rta Osiyo va uning xalqaro siyosatidagi roli. Toshkent, 2018.
7. Alisher o‘gli, Q. A. (2024). AMIR TEMUR DIPLOMATIYASI. BIOLOGIYA VA KIMYO FANLARI ILMIY JURNALI, 2(2), 39-47.

8. Mahkamov, M. M. M., & Qodirov, A. (2024). 4K MODELI ORQALI TARIX TALIMIDA ZAMONAVIY STRATEGIYALARNI QAMRAB OLISH. Universal xalqaro ilmiy jurnal, 1(4), 298-300.

9. Yusupova, S., & Karimov, X. (2024). INTERETHNIC HARMONY AND TOLERANCE-THE UNIVERSAL VALUE OF THE UZBEK PEOPLE. " Science Shine" International scientific journal.